

Milano, 19 luglio 2021

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

Effetto della infezione da SARS- CoV-2 sulla struttura rEtinica nei pazienTI coN DiAbete
MeLlito – Studio **RETINAL**

Proponente:

Dr.ssa Stela Vujosevic

UO Oculistica - Ospedale San Giuseppe

e-mail: stela.vujosevic@multimedica.it

In collaborazione con:

Dottoressa Gaia Spinetti

UO Ricerca

e-mail: gaia.spinetti@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in seguito alla comunicazione 7.05.2021 pervenuta l'8.07.2021 circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 18.05.2021 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

Il Comitato Etico ritiene che come da affermazioni del PI, il prelievo di sangue periferico non rientri nella pratica clinica.

Per tale motivo, salvo che non sia inserito in un normale screening di visita diabetologica, il protocollo non potrà più ritenersi osservazionale.

Di conseguenza il Comitato Etico riterrebbe in questo caso indispensabile la stipula di una polizza assicurativa e la stesura del consenso informato.

Si precisa quanto segue:

Si conferma come già dichiarato che il prelievo di sangue non rientra nella pratica clinica.

Abbiamo verificato che già in corso di stesura la quantità era stata ridotta ad 1 provetta da circa 4 ml. Purtroppo questa modifica non è stata recepita nella versione finale della documentazione inviata (Protocollo e Consenso - ora in versione 1.1).

Il protocollo è quindi modificato per recepire la quantità di sangue corretta.

I soggetti candidabili per lo studio accedono alla struttura per una **visita oculistica ambulatoriale** (di controllo o prima visita). In tal occasione il medico valuterà se proporre la partecipazione allo studio.

In considerazione della collaborazione già in atto tra le UO di Oculistica -Dott.ssa Vujosevic e UO Endocrinologia e Malattie metaboliche - Prof Luzi, i colleghi diabetologi potrebbero eventualmente inviare dei soggetti arruolabili. Tuttavia si precisa che anche per la visita ambulatoriale endocrinologica/metabolica non è prevista l'esecuzione di un prelievo di sangue periferico per lo screening.

Si conferma quindi che i soggetti arruolabili dovranno sottoporsi ad un prelievo ad hoc per lo studio.

Ci terremmo a precisare che

Lo studio consentirebbe in tempi brevi di generare dati relativi alla relazione tra il COVID-19 e la retinopatia diabetica ed eventuale modulazione di biomarcatori circolanti, un campo di studio ancora inesplorato e di potenziale ricaduta clinica, per il quale si richiede una risposta urgente.

In relazione alla casistica e alla campagna vaccinale già ampiamente avviata, la tempestività nell'arruolamento risulta un fattore determinante per il successo di questo progetto.

Le proponenti dello studio sono attive nella ricerca in campo diabetico e nelle sue complicanze vascolari. In particolare, la Dott.ssa Vujosevic è esperta di retinopatia diabetica e attiva con un progetto HORIZON 2020 su questo tema, mentre la Dott.ssa Spinetti è esperta nello studio di biomarcatori circolanti di complicanze cardiovascolari diabetiche, inclusa la retinopatia. Queste competenze consentirebbero in tempi brevi di produrre dati preliminari utili per richieste di finanziamento e per future pubblicazioni su riviste scientifiche ad alto impatto.

I volumi di sangue richiesti per poter eseguire le analisi dei biomarcatori sono esigui e la procedura di prelievo di sangue periferico venoso è considerata a basso rischio.

L'opportunità di proporre progetti in ambito COVID-19 e di ricerca traslazionale cardiovascolare consente di posizionarsi in un contesto attuale di interesse e nell'ambito della ricerca del nostro IRCCS nella disciplina di accreditamento.

Pertanto si chiede la possibilità a codesto CE di poter valutare lo studio alla luce di queste considerazioni e alle quantità di sangue da prelevare ai soggetti (1 provetta di circa 4 ml).

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Principal Investigator

Dr.ssa Stela Vujosevic,

Dott.ssa Gaia Spinetti

Allegati:

Progetto RETINAL versione 1.1 del 5.5.2021

Consenso informato versione 1.1 del 5.5.2021